

திருக்குறள் காட்டும் மகளிர் வாழ்வியல்

முனைவர் ச. அனிதா சோபியா மார்்கிரேட்

உதவிப்பேராசிரியர்

கொங்குநாடு கலை அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர்

சங்க காலத்தைத் தொடர்ந்து தமிழுக்கும், தமிழர்க்கும் கிடைத்த அர்ய களஞ்சியமான வள்ளுவத்தில் உலகளாவிய சிந்தனைகளும் மனிதனை உயர்த்தும் உயரிய நோக்கும் காணப்படுகிறது. வள்ளுவம் “தமிழனுக்குரியது” என்னும் நிலையைக் கடந்து உலகத்தவர் அனைவருக்கும் உரியதாக உள்ளமையை உணர்ந்த பாரதி,

“வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து
வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு”

எனப் புகழ்ந்துரைத்தார். வள்ளுவ பொருட் சிறப்பை அறிந்த மதுரைத்தமிழ்நாகனார் “எல்லாப்பொருளும் இதன்பால் உள்” என்று தெளிந்துரைத்துள்ளார். இவை வள்ளுவத்தின் காலமும் எல்லையும் கடந்து நுண்பொருட்ச் சிறப்பை உணர்த்துவன. தமிழ் நாடு செய்த தவப்பயனாய் தோன்றிய வள்ளுவர் தந்த தமிழ் மறையாம் திருக்குறள் உலகப்பொதுமறை என்று போற்றப்படுகிறது. இதில் அறம், பொருள், இன்பம் ஆகிய முப்பாலும் ஒவ்வொரு வகையிலும் தனி புகழுடையது. முப்பாலிலும் பெண்களின் தனித்தன்மையினையும், சிறப்பினையும் எடுத்துரைத்துள்ளார். பெண் என்பவள் அன்பின் இருப்பிடம். அந்த அன்பினால்தான் இல்லறம் என்ற படகினை இயக்க முடியும் இப்படிப்பட்ட பெண் கணவன் என்ற துணையை அறத்தின்வழி நின்று இயக்குகிறாள், அத்தகைய இவ்வாழ்வின் சிறப்பையும், துறவறத்திலும் பெண்களுக்கு உரிமையுண்டு என்ற மேன்மையையும் வள்ளுவன் வழி நின்று காண்போம்.

பெண்ணின் பெருமை

“அச்சமும் நாணும் மடனும் முந்துறுத்த
நிச்சமும் பெண்பாற்கு உரிய” (தொல், களவி-8)

பெண்களுக்கு அச்சம், நாணம், மடம் என்பவை இன்றியமையாத நல்லொழுக்கங்கள் என்று தொல்காப்பியம் கூறுகிறது.

“மங்கையராகப் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திட
வேண்டுமம்மா”

என்று பெண்மையை போற்றுகிறார் கவிமணி. பெண் அளப்பறிய ஆற்றல் கொண்டவள். தன்னையும் தன் கணவனையும் காக்கும் திறம் வாய்ந்தவள். விரைந்து செயல்படும் சோர்வில்லாதவள் என்ற பெண்ணின் பெருமையை,

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஆகஸ்ட்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232935>

“தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித்
தகைசான்ற
சோற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்”

(குறள்:56)

என்ற திருக்குறள் தெளிவுறுத்துகின்றது. அதேபோல் இன்றைய சமூகத்தில் பெண்ணியம் என்ற கருத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது. ஆனால் இவற்றிற்கெல்லாம் மூலமாகத் திகழ்வது “பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள்” என்னும் திருக்குறளேயாகும்.

அன்பும் அறனும்

இரண்டு உள்ளங்கள் ஒருமைப்படுவதற்குக் கருவியாய் விளங்குவது அன்பேயாகும். அன்பு தான் செல்லும் இடம் நோக்கி வெவ்வேறு சிறப்புப் பெயர்களைப் பெற்றுத் திகழும். ஒருவன் ஒருத்திபால் அவர்களை ஒருமையுறப் பிணிப்பதற்குத் தோன்றும் அன்பே காதல் எனப் பெயர் பெறும். காதலால் ஒன்றுபட்ட ஈருயிர்களும் ஒருயிர் போல் அறநெறியில் தம் வாழ்வை நடத்துவதே இல்வாழ்க்கை எனப்படும். எனவே, இல்வாழ்க்கையின் அடிப்படை அன்பாகும்..... முடிவு அறமாகும். அன்பே இல்வாழ்க்கையின் தனிப் பண்பு அறமே இல்வாழ்க்கையின் தனிப்பயன்.

“அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின்
இல்வாழ்க்கை
பண்பும் பயனும் அது” (குறள்:45)

என்பது வள்ளுவர் வாய்மொழியாகும்.

மனைவியின் மாண்பு

இல்லறவியல் என்ற அதிகாரத்தில மனைவிக்குரிய இலக்கணமாகத் திருவள்ளுவர்,

“தற்காத்துத் தற்கொண்டான் பேணித்
தகைசான்ற
சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்”

(குறள்:56)

என்பது வள்ளுவர் கூறும் பொன்மொழி.

மேலும் மனைவியானவள் கணவனது வாழ்க்கையிலும், அறத்திலும் துணையாக விளங்குகின்றாள் எனவும், கணவனின் வருமானம் அறிந்து அதற்கேற்ப செலவு செய்பவளாகவும் இருக்கிறாள்.

“பெற்றாற் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர்
பெருஞ்சிறப்புப்
புத்தேளிர் வாழும் உலகு”

(குறள்:58)

என்று குறிப்பிடுகின்றார். பெண்கள் தன்னை மணந்தவனின் வளமைக்கு தகுந்தபடி நடந்து சிறந்த வாழ்க்கைத் துணைவியாக விளங்குவதை

“மனைத்தக்க மான்புடையள் ஆகித்தற்
கொண்டாள்
வனத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை”

(குறள்:51)

என்ற குறளின் மூலம் சிறப்பிக்கின்றார் வள்ளுவர்.

இல்வாழ்வுக்குத் தேவையான சிறப்புகள் அனைத்தும் மனைவியிடம் இல்லையானால், வாழ்க்கையில் மணாளனுக்கு எவ்வளவு சிறப்பிருந்தாலும், அது சிறந்த வாழ்வாகாது என்பதனை

“மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை
எனை மாட்சித்து ஆயினும் இல்”

(குறள்:52)

“இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால்
உள்ளதென்
இல்லவள் மாணாக் கடை”

(குறள்:53)

என்ற குறள்கள் மூலம் உணர்த்துகிறார் வள்ளுவர். இதனால் கணவனின் எல்லா புகழுக்கும் காரணமாகப் பெண்ணே திகழ்கிறாள் என்பதை அறிய முடிகிறது. இவற்றை ஆராயும் போது வாழ்க்கைத் துணையாகிய இல்லாளது நன்மை என்று பரிமேலழகரும் வாழ்க்கைக்குத் துணையாகிய பெண்மை இலக்கணம் கூறுதல் என்று மணக்குடவரும் விளக்குவர். மனைவியாக வாழும் பெண்ணின் பெருமைகளையும் தகுதிகளையும் எடுத்துரைக்கிறது.

கற்பு நிலை

“கற்பு நிலையென்று சொல்ல வந்தால் - இரு கட்சிக்கும் பொதுவில் வைப்போம்”

(பாரதி:கவி:6:7)

என்று பாரதியார் ஆண் பெண் இருபாலருக்கும் கற்பு நிலை வேண்டும் என்று வலியுறுத்துவதைப் போல அக்காலத்திலேயே, இருவருக்கும் கற்பென்னும் திண்மை வேண்டும் என்கிறார் வள்ளுவர். கற்பு என்னும் மன உறுதியுடையவளாக மனைவி இருப்பதைவிட, ஒருவன் பெறக்கூடியது வேறு எதுவுமில்லை என்கிறார் வள்ளுவர். முகளிரைச் சிறையில் அடைத்து வைத்ததைப்போல் காவல் காவல் காப்பதனால் எந்தப் பயனும் இல்லை என்றும் அவர்கள் தாமாகவே தங்கள் கற்பைக் காப்பாற்றிக்கொள்வதே மிகவும் சிறந்தது என்றும் வள்ளுவர் கூறுகிறார்.

“பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும் திண்மை உண்டாகப் பெறினன்”

(குறள்:54)

“சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் மகளிர் நிறைகாக்கும் காப்பே தலை”

(குறள்:57)

என்று ஆற்றலும் அறிவும் நிறையும் மிக்க பெண்களை உலகுக்கு உருவாக்கித் தந்தவர் வள்ளுவர் எனலாம். இத்தகைய வள்ளுவரின் வழிகாட்டல்தான் பிற்காலத்தில் பாவலன் பாரதியை “வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணைப் பூட்டி வைப்போமென்ற விந்தை மனிதர் தலை கவிழ்ந்தார்” என்று பாட வைத்தது எனலாம்.

பெண்களுக்கு ‘கற்பு’ என்னும் சொல்லைக் கையாண்ட வள்ளுவர் ஆடவர்களுக்குச் ‘சால்பு’ என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்துகிறார். இதே போல் திரிகடுகமும்

“மண்ணின்மேல் வான்புகழ் நடடானும் மாசில்சீர்ப்

பெண்ணினுள் கற்புடையாள் பெற்றானும்”

(திரிகடுகம்:16:1-2)

என்ற வரிகள் ஓர் ஆண் உலகில் உள்ள அனைத்து மேன்மைகளை பெற்றவனையாயினும், சிறந்த கற்புடைய பெண்ணை மனைவியாகப்

பெற்றவன் மட்டுமே எக்காலத்திலும் அழியாத புகழுடன் வாழ முடியும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது.

தாயின் சிறப்பு

யாது செய்யினும் மனம் உவக்கும் தாய் தன்மகனுக்கு துன்பம் வரும்வேளையில் சான்றோர் பழிக்கும் வினையை மேற்கொண்டான் ஆயின் அதுகுறித்து மனம் வருந்துவாள் என்பதை,

“ஈன்றாள் பசிகாண் பானாயினுஞ் செய்யற்க சான்றோர் பழிக்கும் வினை”

(குறள்:656)

என்ற குறள் மூலம் தெளிவபடுத்துகிறார். அதேபோல் தாய் மனம் எதையும் பொறுத்திருக்கும் இயல்புடையது. ஆனால் அத்தகைய அன்புடைய தாயும், தன் மகன் கட்டுகையை உடையானாயின் வெறுப்பாள் என்பதை,

“ஈன்றாள் முகத்தேயு மின்னாதா லெள் மற்றுச் சான்றோர் முகத்துக் களி”

(குறள்:923)

எனும் குறள் மூலம் விளக்கிறார். பெண் எனும் கடவுள் தாயாகி நம்மை காத்து, சான்றோனாக்க முயலும் அத்தகைய தாயின் மனம் கலங்கா வண்ணம் அவளை போற்ற வேண்டும் என்பதை பொருட்பாலில் வலியுறுத்துகிறார் வள்ளுவர்.

மக்கட்பேறு

“மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்றதன் நன்கலம் நன்மக்கட்பேறு”

(குறள்:60)

என்று நல்ல வாழ்க்கைத்துணை நலத்திடமிருந்தே நன்மக்களைப் பெறமுடியும் என்று உணர்த்துகிறார். மேலும்,

“தம்மின் தம்மக்கள் அறிவுடமை மாநிலத்து மன்னுயிர்க் கெல்லாம் இனிது”

(குறள்:68)

என்றும்

“ஈன்ற பொழுதினும் பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச் சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்”

(குறள்:69)

என்றும், நன்மக்களின் அறிவுடமையை, சான்றாண்மையை நல்ல பெற்றோர் உணர்ந்து மகிழ்வர் என்பதால் நல்ல குணமுடைய பெண்களே நல்ல பிள்ளைகளைத் தர முடியும் என்று விளக்குகின்றார் வள்ளுவர்.

விருந்தோம்பும் பெண்கள்

இல்லறத்தை ஆளுபவள் இல்லாள். அந்த இல்லாள் முகமலர்ச்சியோடு விருந்தினரைப் போற்றுவதால் தான் அவ்வீட்டில் திருமகள் குடி இருக்கின்றாள் என்கிறார் வள்ளுவர். இதன் மூலம் பெண்களின் உண்மையான பணிவும் அறமும் விளக்கப்படுகின்றது என்ற கருத்தினை “அகனமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகனமர்ந்து நல்விருந்து ஓம்புவாள் இல்”

(குறள்:84)

என்ற குறட்பா வழி விளக்குகின்றார் வள்ளுவர்.

பெண்களின் சிறப்பு

தன் கணவனையே தெய்வமாக நினைத்து வணங்கும் பெண்கள், மழை பெய்ய வேண்டும் என்று வேண்டும் பொழுது மழை பெய்யும் என்பதை

“தெய்வம் தொழாள் கொழுநன் தொழுவாள் பெய்யெனப் பெய்யும் மழை”

(குறள்:36)

என்ற குறளில் பெண்ணின் சிறப்பை சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.

மேலும் மற்றொரு குறளில் இல்லறப் பெருமையக் கட்டிக்காக்கும் பெண்கள் எவ்வாறெல்லாம் சிறப்பிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை

“பெற்றார் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்பு புத்தேளிர் வாழும் உலகு”

(குறள்:58)

என்றும், கற்பினால் புகழ்த்தக்க ஓழுக்கமுடைய மனைவியைப் பெறாதவர் தம்மை இகழ்ந்து பேசும் பகைவர் முன் பெருமிதத்துடன் நடக்க இயலாது என்பதை

“புகழ்புரிந்த இல்லிலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார்முன் ஏறுபோல் பீடு நடை”

(குறள்:59)

என்ற குறளின் மூலம் பெண்களின் சிறப்பையும் முக்கியத்துவத்தையும் விளக்குகிறார்.

பெண்ணின் திறன்

இல்வாழ்க்கை என்ற தவம் சீராக பெண் பெருந்துணை ஆகிறாள். ஆதனால்தான் அவளை “இல்லால்”- இள்ளத்தை ஆள்பவள்” என்ற சொல் தந்து இல்லத்தரசி ஆக்குகிறார் வள்ளுவர். பேண்ணானவள் முதலில் தன்னைக் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். பின்னர் தன் கணவனின் நலத்தில் அக்கறைக் கொண்டு அவனைப் பாதுகாக்க வேண்டும். என்பதனை,

“தற்காத்துத் தற்கொண்டான் பேணித் தகைசான்ற

சோற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்”

(குறள்:56)

என்ற குறட்பா மூலம் உணர்த்துகிறார். இந்தக் குறளே பெண்ணுரிமைச் சாற்றும் பேறு பெற்ற குறள் என்று கூறின் அது மிகையாகாது. குற்பு நெறி வழுவாது தன்னைக் காத்துக்கொள்ளும் தகுதி உடையவளாகவும், தன் கணவனையும் பாது காக்கக்கூடியவளாகவும், பெருமையமைந்த சொல் உண்டாகும்படி இல்லறத்தைக் காப்பாற்றிச் சோர்வின்றி வாழ்பவளே சிறந்த பெண். இத்தகைய பெருமையைப் பெண்ணுக்குத் தந்திருக்கிறார் வள்ளுவர்.

“காதலொருவனைக் கைப்பிடித்தே, அவன் காரியம் யாவினும் கைக்கொடுத்து!”

(பாரதி.கவி:6:8)

என்று பாரதியார் குறிப்பிடுவதுபோல, அன்பான கணவனின் எல்லாச் செயல்களிலும் உதவக்கூடிய இயங்கு சக்தியாக விளங்குபவளே பெண் என்கிறார்.

கணவனின் வினையாற்றுகின்ற செயல்பாடுகளில் பங்குகொண்டு, அவன்

வளத்தினைப் பெருக்கும் துணையாக
மனைவி அமைய வேண்டும் என்பதை,
“மனைத்தக்க மாண்புடையள்
ஆகித்தற்கொண்டான்
வளத்தக்கான் வாழ்க்கைத் துணை”

(குறள்:51)

என வள்ளுவர் கூறுகிறார்.

காமத்துப்பால் காதலி

காமத்துப்பால் காதலி சாதாரணப் பெண் அல்லள். உலக இயல்புகளையும், மக்களின் சிந்தனைகளையும் தன் காதலனின் பண்பு நலன்களையும் அறிந்தவளாகப் அறிந்தவளாகப் படைக்கப்பட்டுள்ளாள். காதலன் தவறு செய்தால் திருத்த வேண்டும். மாறாக பழிக்கக் கூடாது. அப்படிப் பழித்தால் இழிவு ஏற்படுமாம். இதனை திசுக்குறள் காதலியும் அறிந்திருக்கிறாள், என்பதை,

“எள்ளின் இளிவாம்என்று எண்ணி இவர்திரம்
உள்ளும் உயிற்காதல் நெஞ்சு”

(குறள்:1298)

என்ற குறளின் வழி உணர முடிகின்றது. இக்கருத்து, பெண்கள் தம் கணவன்மார்களின் தவறைத் திருத்த வேண்டுமே ஒழிய பழிக்கக் கூடாது என்ற பொதுமைக் கருத்தினை உணர்த்துவதைக் காணலாம்.

முடிவுரை

திருக்குறள் பல அறக்கருத்துக்களைக் கூறினாலும் உலக அனுபவத்தில் இல்லற வாழ்வில் பெரும் பங்கெடுத்துக் கொள்வோர் பெண்களே! என்றும், பெண் குலத்தை உயர்த்திடவும், பெண்களின் சிறப்பியல்புகளைப் போற்றிடவும், பெண்களின் மாண்பினைக் காத்திடவும், வள்ளுவர் எடுத்தியம்பிடும் கருத்துக்கள் சிறப்பிடத்தினை பெற்றிருக்கின்றன என்பதையும் மேற்கண்ட சான்றுகளின் வழியே மனைவி நல்ல குணநலன்களையுடையவளாகவும் நல்ல குறிக்கோளை உடையவளாகவும் கணவனின் நல்ல துணையாகவும் வள்ளுவர் கூறியுள்ளதை இக்கட்டுரை வாயிலாக அறியமுடிகின்றது.

துணைநூற் பட்டியல்

1. பாரதியார், பாரதியார் கவிதைகள், வானதி பதிப்பகம், சென்னை, ஐந்தாம் பதிப்பு, 1883, ப.39
2. மதுரைத் தமிழ் நாகனார், திருவள்ளுவ மாலை, திருக்குறள்-பரிமேலழகர் உரை, கழக வெளியீடு, சென்னை, 1964, ப.408.
3. ந.முருகேச பாண்டியன், “திருவள்ளுவர் என்ற மனிதர்”, வள்ளுவம் இதழ் (வைகாசி-ஆனி) திருக்குறள் பண்பாட்டு ஆய்வு மையம், விருத்தாச்சலம், மே-2000.